

Open-Access-Büro Berlin

12 | Rheinland-Pfalz

Linda Martin Maike Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 08, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-rheinland-pfalz>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bereits 2018 veröffentlichte die Landesregierung die “Strategie für das digitale Leben. Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute”, in der das Thema Open Access in Hinblick auf die Digitalisierung in der Wissenschaft angesprochen wird. Zudem wird in der Digitalstrategie im Bereich Teilhabe aufgegriffen, Kulturdaten Open Access umfassend zugänglich zu machen, um eine “medienbruchfreie Benutzung von Archivgut für die Verwaltung, die Wissenschaft und alle Interessierten [...]” zu ermöglichen [1].

Forschungseinrichtungen im Bundesland Rheinland-Pfalz¹

16	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
3	staatlich anerkannte Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft
1	Universitätsklinikum und medizinische Fakultät
3	private, staatlich anerkannte Hochschulen
29	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rahmenbedingungen

In Rheinland-Pfalz sind für Open Access im Bereich der staatlich anerkannten Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen das [Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit](#) (MWG) sowie nach thematischer Spezifizierung weitere Ressorts zuständig. Die Regierungsparteien SPD, GRÜNE und FDP kündigen im Koalitionsvertrag 2021–2026 an, “die Arbeitsweisen der Offenen Wissenschaft [zu] stärken” [2]. Der Beirat für die wissenschaftlichen Bibliotheken berät die Landesregierung in vielfältigen fachlichen Angelegenheiten der wissenschaftlichen Bibliotheken, die auch das Themenfeld Open Access betreffen. Er leistet damit einen Beitrag für die Gestaltung einer offenen Wissenschaft.

In der 2023 aktualisierten Digitalstrategie des Landes “Strategie für das digitale Leben. Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute” sind Open-Science-bezogene Themen wie Open Data oder Open Educational Resources (OER) von Bedeutung [3].

Wir vernetzen Land und Leute. Digitalstrategie für das Land Rheinland-Pfalz (Strategie 2023)

[RLP_Digitalstrategie_2023.pdf](#)

32 MB

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

Die Weiterentwicklung von Open Access in der Wissenschaft ist ein wissenschaftsgeleiteter Prozess, der innerhalb der Wissenschaft, insbesondere in der Autonomie der Hochschulen, vorangetrieben wird. Ein Großteil der Universitäten verfügt bereits über Open Access Policies oder Open-Access-Strategien, stellt Informationen zu Open-Access-Veröffentlichungen auf seinen Websites zur Verfügung und unterstützt die Forschenden im Transformationsprozess des wissenschaftlichen Publikationswesens². Das Land befürwortet die Fortschritte in der Open-Access-Transformation, beispielweise auch die Umsetzung der DEAL-Verträge an den Einrichtungen.

In Angeboten wie dem Digitalisierungsportal "[dilibri](#)", betreut durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, sowie in Form von Teilhabe und Mitgestaltung des Kooperationsnetzwerkes "[museum-digital:rheinland-pfalz](#)", betreut durch den Museumsverband Rheinland-Pfalz, wird die Digitalisierung in der Wissenschaft und von Kulturdaten bereits praktisch umgesetzt. Das Land betreut in Zusammenarbeit mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die Plattform "[Kulturerbe Online](#)" für das kulturelle Erbe sowie den Aufbau des Kulturerbeportals "[Kreuz-Rad-Löwe](#)".

Vernetzungsaktivitäten

Der "[Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz](#)" (VCRP) ist Gründungsmitglied eines im Jahre 2022 gestarteten Kooperationsnetzwerkes von landesweiten Einrichtungen zur bundeslandübergreifenden Abstimmung von "[OER-förderlichen Infrastrukturen und Diensten](#)" (KNOER). Die Kooperationspartnerinnen sind Einrichtungen mit einer auf das jeweilige Bundesland bezogenen Mandatierung und arbeiten in thematisch offenen Arbeitsgruppen (z.B. Technik, Qualität, Produktion, Policy und Governance). Ziel ist es darüber hinaus, die in den einzelnen (landesweiten) Portalen in den Bundesländern verfügbaren OER-Inhalte durch entsprechende Schnittstellen und Konnektoren gegenseitig, möglichst medienbruchfrei, zugänglich zu machen [4].

Rheinland-Pfalz hat sich am 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papier von Bund und Ländern "Open Access in Deutschland" [5] beteiligt.

Assoziierte Themen

Der 2000 eingeführte "[Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz](#)" (VCRP) legt seit einigen Jahren einen Schwerpunkt auf die Integration von Open Educational Resources (OER) an den Hochschulen, indem er diese und Open Education Practices (OEP) in das Unterstützungsangebot aufgenommen, eine Reihe von Förderprojekten entwickelt und mit Begleitforschungsvorhaben gekoppelt hat. In dem vom VCRP koordinierten, bildungsbereichsübergreifenden Projekt "[OER@RLP](#)" ist in erster Linie die Zielstellung einer breiten Sensibilisierung und Qualifizierung von Multiplikator*innen in Rheinland-Pfalz verfolgt worden [6]. Darüber hinaus stellt der VCRP die Plattform www.openedu-rlp.de als Referatory und Repository zur Verfügung, die

den Austausch und die Öffnung von Bildungsressourcen zwischen den Hochschulen und den Akteur*innen in Rheinland-Pfalz möglichst niederschwellig ermöglicht [7].

Der VCRP kümmert sich bereits seit mehreren Jahren um das Thema “Didaktische Metadaten in offenen Bildungsszenarien”, aktuell in einem von der Stiftung Innovation in der Lehre (STIL) geförderten Kooperationsprojekt [8].

Mit der ressortübergreifenden “Digitalstrategie 2023” plant das Land v.a. in Verantwortung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) eine Open-Data-Strategie zu entwickeln und das [Open-Government-Data-Portal Rheinland Pfalz](#) weiter zu auszubauen. Auch fördert das Land die Bereitstellung von OER auf der Plattform “[OpenEdu-RLP](#)”, indem “die länderübergreifende Vernetzung der VCRP-Plattform zur Bereitstellung und zum Austausch von offenen Bildungsmaterialien (OER)” gestärkt wird [9].

Seit 2018 unterstützt das Land die staatlich anerkannten Hochschulen und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf ihrem Wege zu einer offenen Wissenschaft im Bereich des Forschungsdatenmanagements und der Forschungsinformationen. Darüber hinaus haben sich die Hochschulen zur Landesinitiative [fdm.rlp](#) zusammengeschlossen, um den Austausch zum Forschungsdatenmanagement sowie die Beratungs- und Informationsangebote an den beteiligten Einrichtungen zu stärken [10].

Good Practices

OpenEdu-RLP

Unter dem Namen “[OpenEdu-RLP](#)” konnte von 2022–2023 in einer landesgeförderten Ausschreibung ein Content-Programm zur Öffnung von Bildungsressourcen realisiert werden, mit dessen Hilfe 17 Hochschulprojekte umgesetzt werden konnten [11].

Gutenberg Open Science

[Gutenberg Open Science](#) ist das Open-Access-Repository der Johannes-Gutenberg-Universität (JGU). Es macht die individuelle Forschung weltweit sichtbar und steht dauerhaft ohne Zugriffsbeschränkungen für die Wissenschaft zur Verfügung. Gutenberg Open Science ist außerdem der digitale Publikationsservice für Dissertationen an der JGU und erfüllt alle Anforderungen von Drittmittelgebern an Open-Access-Veröffentlichungen.

Footnotes

1. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz. 2024. Studienorientierung <https://web.archive.org/web/20240530032456/https://mwg.rlp.de/themen/wissenschaft/studieren-in-rheinland-pfalz/studienorientierung>; Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz. 2024. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz.

<https://web.archive.org/web/20240522021445/https://mwg.rlp.de/themen/wissenschaft/forschung/ausseruniversitaere-forschung/forschungseinrichtungen-in-rheinland-pfalz>. ↵

2.

Open-Access-bezogene Strategien und Services der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz können bspw. im oa.atlas, einem Service des Projekts open-access.network, eingesehen werden.

Unter <https://t1p.de/rh7pw> (Stand: 07.08.2024) wurden die Facetten “Institutionstyp: Universität”, “Trägerschaft Hochschulkompass: öffentlich-rechtlich” und “Bundesland: Rheinland-Pfalz” gewählt. ↵

References

1. Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. (2018). *Strategie Für Das Digitale Leben Rheinland-Pfalz Digital – Wir Vernetzen Land Und Leute*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231016154131/https://mastd.rlp.de/fileadmin/06/Digitalisierung/Digitalisierung_Dokumente/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf S. 64. ↵
2. SPD and BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN and FDP Rheinland-Pfalz. (2021). *Zukunftsvertrag Rheinland-Pfalz – 2021 Bis 2026*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231127194604/https://www.rlp.de/fileadmin/02/Regierung/Regierungsbilanz/rlp_Koalitionsvertrag2021-2026.pdf S. 90. ↵
3. Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. (2023). *Strategie Für Das Digitale Leben Rheinland-Pfalz Digital – Wir Vernetzen Land Und Leute. 2023*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240715154026/https://digital.rlp.de/fileadmin/digital-rlp/Digitalstrategie/Dokumente/RLP_digital_2023.pdf ↵
4. Virtueller Campus Rheinland-Pfalz and Kooperationsnetzwerk OER-förderliche Infrastrukturen und -Dienste. (n.d.). Was ist KNOER? Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230609085542/https://knoer.de/ueber-uns/#section-unsere-vision> ↵
5. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵
6. Virtueller Campus Rheinland-Pfalz. (2019). *Abschlussbericht zum Verbundprojekt OER@RLP*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20220119131020/https://www.oer-at-rlp.de/wp-content/uploads/2019/12/Abschlussbericht_OER_RLP.pdf ↵

7. Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz. (2022). *Vernetzung Lehrinfrastrukturen*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20221127130200/https://www.vcrp.de/projekte/vernetzung-lehrinfrastrukturen/> ↵
8. Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz (VCRP). (2024). *Didaktische Metadaten*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240725085411/https://www.vcrp.de/didaktische.metadaten/> ↵
9. Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz. (2023). *Wir vernetzen Land und Leute. Digitalstrategie für das Land Rheinland-Pfalz*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240328143258/https://digital.rlp.de/fileadmin/digital-rlp/Digitalstrategie/Dokumente/RLP_digital_2023.pdf S. 9-10; 143-144. ↵
10. FDM.rlp. (2023). *Über uns*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230328235728/https://fdm.rlp.net/ueber-uns/das-netzwerk> ↵
11. Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz (VCRP). (n.d.). *Förderausschreibung OpenEdu-RLP*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240520190941/https://www.vcrp.de/projekte/oer-programm/informationen/> ↵